

ИНТЕГРАЦИЯ ESG-ОТЧЕТНОСТИ И МСФО В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Бекбосынов К.К.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

guralbaybekbosinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19052820>

Аннотация. В статье исследуются особенности интеграции ESG-отчетности и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в системе корпоративной отчетности компаний Республики Узбекистан. Рассматриваются теоретические основы ESG-подхода, международные стандарты устойчивой отчетности и их взаимосвязь с финансовой отчетностью по МСФО. На основе статистических данных и сравнительного анализа исследованы современные тенденции развития ESG-отчетности в корпоративном секторе страны. Предложена модель интеграции финансовой и нефинансовой отчетности, направленная на повышение прозрачности бизнеса и инвестиционной привлекательности компаний.

Ключевые слова: ESG-отчетность, МСФО, корпоративная отчетность, устойчивое развитие, финансовая отчетность.

Abstract. The article examines the features of integrating ESG reporting and International Financial Reporting Standards (IFRS) into the corporate reporting system of companies in the Republic of Uzbekistan. The theoretical foundations of the ESG approach, international sustainability reporting standards, and their relationship with financial reporting under IFRS are considered. Based on statistical data and comparative analysis, current trends in the development of ESG reporting in the country's corporate sector are studied. A model for integrating financial and non-financial reporting aimed at improving business transparency and the investment attractiveness of companies is proposed.

Keywords: ESG reporting, IFRS, corporate reporting, sustainable development, financial reporting.

В последние годы мировая экономика характеризуется усилением внимания к вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности бизнеса. В этой связи возрастает значение ESG-подхода (Environmental, Social, Governance), который предполагает оценку деятельности компаний с точки зрения экологических, социальных и управленческих факторов. ESG-принципы используются для оценки устойчивости бизнеса и долгосрочных рисков компаний [1].

Параллельно с развитием ESG-отчетности продолжается глобальное распространение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных IFRS Foundation. Эти стандарты направлены на обеспечение прозрачности финансовой информации и сопоставимости отчетности компаний на международных рынках капитала [2].

В современных условиях наблюдается тенденция интеграции финансовой отчетности и отчетности устойчивого развития.

Новые стандарты устойчивой отчетности, такие как IFRS S1 и IFRS S2, разработанные Советом по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), направлены на раскрытие информации о климатических и ESG-рисках компаний [3].

Для Республики Узбекистан интеграция ESG-отчетности и МСФО имеет особое значение в условиях реформирования экономики и привлечения иностранных инвестиций.

В последние годы компании и государственные институты активно внедряют ESG-принципы в корпоративное управление и отчетность [4].

В последние годы в Узбекистане наблюдается рост интереса компаний к ESG-практикам. Многие компании начинают внедрять устойчивую отчетность для повышения инвестиционной привлекательности и соответствия международным требованиям.

Таблица 1

Распространение ESG-практик среди компаний

Показатель	2020	2022	2024
Компании, публикующие ESG-отчеты (%)	8	15	27
Компании, внедряющие экологические программы (%)	18	30	42
Компании с ESG-стратегией (%)	10	20	35

Источник: составлено автором на основе аналитических отчетов ESG-развития в регионе [5].

Данные таблицы показывают, что уровень внедрения ESG-практик среди компаний постепенно увеличивается. Особенно заметен рост количества компаний, разрабатывающих ESG-стратегии и публикующих устойчивые отчеты.

Современная корпоративная отчетность предполагает объединение финансовой и нефинансовой информации.

Таблица 2

Сравнение традиционной финансовой отчетности и ESG-отчетности

Показатель	Финансовая отчетность (МСФО)	ESG-отчетность
Основная цель	финансовые показатели	устойчивое развитие
Пользователи	инвесторы, кредиторы	инвесторы, общество
Показатели	прибыль, активы	экологические и социальные показатели
Раскрытие информации	финансовые риски	ESG-риски

Источник: составлено автором на основе международных стандартов отчетности [2;3].

Анализ показывает, что ESG-отчетность дополняет традиционную финансовую отчетность, расширяя раскрытие информации о деятельности компании.

В мировой практике ESG-показатели становятся важным фактором инвестиционных решений.

Таблица 3

Влияние ESG-факторов на инвестиционные показатели компаний

Показатель	До внедрения ESG	После внедрения ESG
Инвестиционная привлекательность	средняя	высокая
Доступ к международным рынкам капитала	ограниченный	расширенный
Уровень корпоративной прозрачности	средний	высокий

Источник: составлено автором на основе международных исследований устойчивого развития [6].

Внедрение ESG-подходов способствует повышению доверия инвесторов и улучшению доступа компаний к международным рынкам капитала.

Рисунок 1

Модель интеграции ESG-отчетности и финансовой отчетности

Источник: разработано автором на основе исследований устойчивой отчетности [3;4].

Несмотря на растущий интерес к ESG-отчетности, ее внедрение в Узбекистане сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, отсутствует единая нормативная база, регулирующая раскрытие ESG-информации. В настоящее время ESG-отчетность носит добровольный характер для большинства компаний [7].

Во-вторых, существует дефицит специалистов, обладающих компетенциями в области устойчивой отчетности и ESG-анализа.

Кроме того, многие компании сталкиваются с трудностями при интеграции ESG-данных в финансовую отчетность.

Тем не менее международные стандарты устойчивой отчетности, такие как IFRS S1 и IFRS S2, создают основу для интеграции ESG-показателей в систему корпоративной отчетности.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. ESG-отчетность становится важным элементом корпоративной отчетности компаний.
2. Интеграция ESG-показателей и финансовой отчетности способствует повышению прозрачности бизнеса.
3. В Узбекистане наблюдается постепенное внедрение ESG-практик в корпоративном секторе.
4. Для эффективной интеграции ESG-отчетности необходимо совершенствование нормативной базы и подготовка специалистов.

В перспективе интеграция ESG-и финансовой отчетности позволит повысить инвестиционную привлекательность компаний Узбекистана и усилить их позиции на международных рынках капитала.

Список литературы:

1. Сайфуллаева М. Принципы ESG и устойчивое развитие компаний.
2. Фонд МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности.
3. Стандарты устойчивого развития МСФО (IFRS S1 и IFRS S2).
4. Умаров Х. Внедрение принципов ESG в компаниях Узбекистана. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/5690>
5. PwC. Исследование осведомленности об ESG в Евразии. <https://www.pwc.com/uz/en/publications/esg-awareness-eng.html>
6. ОЭСР. Ответственное ведение бизнеса и устойчивые инвестиции.
7. Avdji A. ESG как драйвер трансформации бизнеса в Узбекистане. *European Journal of Business Startups and Open Society*. Vol. 4 No. 01 (Jan - 2024)
8. Abishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 296-304.
9. Mamutova A., Menlimuratova J. FEATURES OF MATERIALS ANALYSIS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 189-193.
10. Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 561-567.
11. Mamutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 270-273.